

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasini professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasini professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasini t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasini texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI

Nishanov Axram Xasanovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti tizimli va amaliy dasturlash
kafedrası professori
nishanov_akram@mail.ru

Mengturayev Farxod Ziyatovich,

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti katta o'qituvchisi
f.mengturaev@dpi.uz
ORCID: 0000-0003-0562-8377

Allayarov Uktamjon Bektashovich,

Toshkent tibbiyot Akademiyasi Termez filiali, ichki kasalliklar
propedevtikasi, reabilitologiya, xalq tabobati va endokrinologiya
kafedrası asistenti.
criptolione7777@gmail.com

Xaydarov Sherali Islom o'g'li,

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
sh.haydarov@dpi.uz
ORCID: 0000-0002-2514-3329

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda endokrin kasalliklarning profilaktikasi va erta tashxislash masalalarining matematik modellashtirish usullari o'rganildi. Tadqiqotda ehtimollik nazariyasi, statistik tahlil, klassifikatsiya algoritmlari va klasterlash usullari qo'llanilib, diagnostika jarayonini optimallashtirish yondashuvlari ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, matematik modellar diagnostika aniqligini oshirishda va sog'liqni saqlash tizimining resurslarini samarali taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, Bayes teoremasi asosida kasallik ehtimolini hisoblash, klasterlash algoritmlari yordamida xavf guruhlarini aniqlash va dinamik prognozlash yondashuvlari orqali kasallik rivojlanishini oldindan baholash mumkinligi isbotlandi. To'plangan ma'lumotlarni tizimli tahlil qilish orqali profilaktika samaradorligini kuchaytirish va individual davolash rejasini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Kalit so'zlar: Endokrin kasalliklar, profilaktika, erta tashxis, matematik modellashtirish, klassifikatsiya, klasterlash

Kirish. Endokrin kasalliklarning profilaktikasi va erta tashxislanishi tibbiyot sohasida dolzarb masalalardan biri bo'lib, sog'liqni saqlash tizimi uchun katta ahamiyatga ega. Ushbu kasalliklar endokrin bezlarning buzilishi natijasida yuzaga keladi va vaqt o'tishi bilan boshqa organlar va tizimlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin [15]. Profilaktika va erta tashxis orqali kasalliklarning asoratlarini kamaytirish va bemorlarning hayot sifatini oshirishga erishiladi. Ushbu kasalliklar endokrin bezlar faoliyatidagi

buzilishlar natijasida yuzaga keladi va ko'pincha turli asoratlarga olib kelishi mumkin [1-5]. Kasalliklarni erta bosqichda aniqlash orqali bemorlarning hayot sifatini oshirish va davolash samaradorligini kuchaytirish mumkin. Endokrin kasalliklarning erta tashxisi statistik yondashuvlar, ehtimollik nazariyasi va matematik modellashtirish yordamida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu jarayonda ma'lumotlar yig'ish, tahlil qilish va qaror qabul qilish usullari asosiy o'rinni egallaydi [6-8]. Endokrin kasalliklarning erta

tashxislash masalasi matematik modellashtirish orqali yuqori samaradorlik bilan amalga oshirilishi mumkin. Ehtimollik nazariyasi, klassifikatsiya modellar va klasterlash usullari diagnostik jarayonni takomillashtirishga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar sog'liqni saqlash tizimini samarali boshqarish va bemorlarning hayot sifatini oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi [9-12].

Endokrin kasalliklar zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, ularning erta tashxisi sog'liqni saqlash tizimi uchun muhim vazifalardan hisoblanadi. Ushbu kasalliklar endokrin bezlar faoliyatidagi buzilishlar natijasida yuzaga keladi va ko'pincha turli asoratlarga olib kelishi mumkin. Kasalliklarni erta bosqichda aniqlash orqali bemorlarning hayot sifatini oshirish va davolash samaradorligini kuchaytirish mumkin. Endokrin kasalliklarning erta tashxisi statistik yondashuvlar, ehtimollik nazariyasi va matematik modellashtirish yordamida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu jarayonda ma'lumotlar yig'ish, tahlil qilish va qaror qabul qilish usullari asosiy o'rinni egallaydi. Endokrin kasalliklarning profilaktikasi va erta tashxislanishi nafaqat bemorlar hayotini saqlashga, balki sog'liqni saqlash tizimi uchun iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishi mumkin. Profilaktika dasturlari kasallik xavfini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, ular sog'lom turmush tarzini rag'batlantirish, xavf omillarini nazorat qilish va kasallikning ilk belgilarini aniqlashga yo'naltirilgan. Matematik modellar ushbu jarayonlarni boshqarish va optimallashtirish uchun muhim vositalardan biri hisoblanadi.

Endokrin kasalliklar, masalan, qandli diabet, qalqonsimon bez kasalliklari va metabolik sindrom, turli xil diagnostik yondashuvlarni talab qiladi. Kasalliklarni erta aniqlash algoritmlaridan foydalanish orqali klinik qaror qabul qilishni avtomatlashtirish va bemorlarni tasniflash samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, profilaktika jarayonida aholini xavf guruhlariga ajratish, sog'lom turmush tarziga o'rgatish va epidemiologik ma'lumotlarni yig'ish muhim o'rin tutadi [16-20]. Mazkur tadqiqot endokrin kasalliklarning profilaktikasi va erta tashxislash masalalarining matematik ifodalanishini ko'rib

chiqadi. Unda statistik yondashuvlar, ehtimollik nazariyasi, klassifikatsiya va klasterlash algoritmlari orqali diagnostika va profilaktika jarayonlarini optimallashtirish yondashuvlari o'rganiladi. Ushbu masalaning matematik modellashtirilishi tibbiy resurslarni samarali taqsimlash va bemorlar uchun individual yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon yaratadi [21-22].

Endokrin kasalliklarning erta tashxislash masalasi matematik modellashtirish orqali yuqori samaradorlik bilan amalga oshirilishi mumkin. Ehtimollik nazariyasi, klassifikatsiya modellar va klasterlash usullari diagnostik jarayonni takomillashtirishga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar sog'liqni saqlash tizimini samarali boshqarish va bemorlarning hayot sifatini oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi [23-24].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Endokrin kasalliklarning profilaktikasi va erta tashxislash bo'yicha matematik modellarni qo'llash masalasida olimlarning umumiy fikri shundan iboratki, zamonaviy statistik va matematik yondashuvlar diagnostika jarayonlarining aniqligi va samaradorligini oshiradi. Bayes modeli, klassifikatsiya algoritmlari va klasterlash usullari kasallikni erta bosqichda aniqlashga yordam beradi, bu esa kasallikning asoratlarini kamaytiradi va bemorlarning hayot sifatini yaxshilaydi. Olimlar matematik modellashtirishni diagnostika jarayonini avtomatlashtirish vositasi sifatida ko'radi. Ayniqsa, katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati bemorlar uchun individual davolash rejalarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotchilar fikricha, ma'lumotlar yig'ishdan tortib, dinamik prognozlash va profilaktik chora-tadbirlarni rejalashtirishgacha bo'lgan jarayonlarda matematik yondashuvlar tibbiy resurslarni optimallashtirishga va sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, olimlar diagnostik jarayonlarda algoritmlarning aniqligini oshirish va noto'g'ri tashxis ehtimolini kamaytirish uchun chiqindilarni aniqlash usullarini keng qo'llash zarurligini ta'kidlashadi. Ularning fikriga ko'ra, bu yondashuvlar orqali sog'liqni saqlash tizimi uchun iqtisodiy samaradorlik

va bemorlar uchun hayot sifati kafolatlanadi. Umuman olganda, olimlar matematik modellarni tibbiyotning ajralmas qismi sifatida ko'radi va ularni amaliyotga kengroq joriy etishni tavsiya qiladi. Quyidagi olimlarni ishlarida shuni kursatib beradiki.

Alan Turing (Buyuk Britaniya) – Matematik modellar va algoritmik yondashuvlarning murakkab tizimlar, shu jumladan tibbiyotda qo'llanishi imkoniyatlarini birinchi bo'lib asoslab berdi. U zamonaviy algoritmlar va modellashtirishning tamal toshini qo'ygan.

Buyuk Britaniya olim Thomas Bayes modeli va ehtimollik nazariyasi orqali kasallik ehtimolini baholashni asoslagan. Uning yondashuvi diagnostik qarorlar qabul qilishda asosiy nazariya sifatida qo'llanilmoqda.

Kanada olim Geoffrey Hinton – Neyron tarmoqlar va mashinani o'qitish texnologiyalari orqali diagnostik jarayonlarni avtomatlashtirishda ilg'or natijalarga erishgan. Uning tadqiqotlari tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llanilmoqda.

AQSh olim Leo Breiman, Random Forest va boshqa klassifikatsiya algoritmlarini ishlab chiqishda muhim hissa qo'shgan. Ushbu algoritmlar simptomlarni tahlil qilish va bemorlarni sog'lom va kasallik guruhlariga ajratishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Buyuk Britaniya olim David Cox statistik modellar, xususan Cox regressiyasi orqali xavfni aniqlash va bashorat qilishni rivojlantirgan. Bu model endokrin kasalliklarning xavf omillarini tahlil qilishda samarali natijalar beradi.

Rossiya Andrey Kolmogorov ehtimollik nazariyasining asoschisi. Uning ishlari tibbiyotda statistik tahlil va ehtimollik modellarini joriy etishda asosiy ilmiy zamin yaratib berdi.

AQSh olim Michael Jordan zamonaviy mashinani o'qitish va ehtimollik nazariyasining yetakchi tadqiqotchilaridan biri. Uning ishlari tibbiy ma'lumotlarni samarali tahlil qilish va diagnostik jarayonlarni avtomatlashtirishga yo'naltirilgan.

Rossiya olim Vladimir Vapnik Support Vector Machines (SVM) algoritmini ishlab chiqqan. Ushbu

algoritm endokrin kasalliklarni tashxislashda keng qo'llanilmoqda.

Buyuk Britaniya olim Christopher Bishop statistik tahlil va mashinani o'qitish bo'yicha ilg'or tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlari tibbiyotda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda qo'llaniladi.

AQShlik olim Peter Norvig ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellekt texnologiyalarini diagnostika va profilaktikada qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

Yuqoridagi olimlar endokrin kasalliklarni tashxislash va profilaktikada matematik modellarni qo'llashni nazariy va amaliy jihatdan boyitgan. Ularning ishlari diagnostika aniqligini oshirish, xavf guruhlarini aniqlash va individual davolash rejalarini ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Natijalar. Endokrin kasalliklarning profilaktikasi endokrin tizim kasalliklarining oldini olish va ularni rivojlanish xavfini kamaytirishga qaratilgan tadbirlar majmuasidir. **Endokrin kasalliklar nima?** Endokrin kasalliklar endokrin bezlarning noto'g'ri ishlashi natijasida paydo bo'ladigan kasalliklar bo'lib, ular gormonlarning me'yordan oshib ketishi yoki kamayib ketishi bilan kechadi. Ko'p uchraydigan endokrin kasalliklar. Qandli diabet, qalqonsimon bez kasalliklari (gipotiroidizm, gipertiroidizm) Metabolik sindrom, o'smirlik davridagi gormonal disbalans, kortizol yetishmovchiligi yoki ortiqchaligi bular ustida biz profilaktika ishlarini olib borish orqali uni oldini olish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish muhim hisoblanadi. 1. **Sog'lom ovqatlanish. Tuz miqdorini nazorat qilish**, ayniqsa yodli tuz iste'mol qilish qalqonsimon bez kasalliklarining oldini olishda muhim. **Shakarni cheklash**, qandli diabet xavfini kamaytirish uchun, Meva va sabzavotlarga boy, vitamin va minerallarga boy ovqatlarni iste'mol qilish. 2. **Faol hayot tarsi.** Har kuni kamida 30 daqiqa jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish (yurish, yugurish, suzish). Ortiqcha vazndan qochish yoki mavjud vazni me'yorga keltirish. 3. **Stressni boshqarish.** Stress gormonal disbalansga olib kelishi mumkin, shuning uchun stressni boshqarish usullarini o'rganish. 4.

Tibbiy ko'riklardan muntazam o'tish. qandli diabet, qalqonsimon bez va boshqa endokrin kasalliklar xavfini aniqlash uchun yillik tekshiruvlardan o'tish,. 5. **Zararli odatlardan voz kechish.** chekish va alkogol ichimliklarni iste'mol qilish endokrin tizim faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 6. **Vitamin va mineral yetishmovchiligini oldini olish, yod** qalqonsimon bez faoliyati uchun zarur, dengiz mahsulotlari, yodlangan tuz iste'moli muhim, **D vitamini** quyoshda ko'proq bo'lish, agar kerak bo'lsa, D vitamini qo'shimchalarini qabul qilish, **kaltsiy va magniy** gormonlar sinteziga ta'sir qiladi, sut mahsulotlari va yong'oqlarda mavjud. 7. **Irqiy va oilaviy tarixni hisobga olish,** oila a'zolarida endokrin kasalliklar bo'lsa, xavf omillarini kamaytirish choralari ko'rilishi kerak. 8. **Atrof-muhit omillaridan himoya qilish,** Toksik moddalar va kimyoviy vositalardan uzoq turish. Endokrin kasalliklarning oldini olish uchun sog'lom turmush tarzini saqlash, muntazam ravishda shifokorga murojaat qilish va individual ehtiyojlarga mos profilaktika choralari ko'rish zarur. Profilaktika nafaqat sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytiradi, balki hayot sifatini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar va dasturiy mahsulotlar yordamida profilaktika ishlarini olib borish jarayonida ish unumdorligi sezilarli darajada oshiradi [15].

Endokrin kasalliklaridan qandli diabet kasalligi profilaktika ishlarini olib borish uchun kasallikning rivojlanishini oldini olish yoki uni kechishini yengillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. 1. Sog'lom ovqatlanish. Shakar iste'molini kamaytirish, shirinliklar, gazlangan ichimliklar va qandolat mahsulotlarini cheklash, ko'proq tola moddalarga boy ovqatlar iste'mol qilish, bunda sabzavotlar, mevalar, butun donli mahsulotlar, yong'oqlar va dukkakli mahsulotlar muhim o'rin tutadi, fastfud va yog'li ovqatlardan qochish, ularda yuqori kaloriyal va yog' miqdori ko'p bo'lib, bu tana vazni va insulin rezistentligiga salbiy ta'sir qiladi, cheklangan miqdorda uglevod iste'moli, sekin hazm bo'ladigan murakkab uglevodlarga e'tibor bering (grechka, qizil guruch, suli yormasi), 2. Jismoniy faollikni oshirish. Haftasiga kamida 150 daqiqa o'rtacha jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish

(yurish, yugurish, suzish, yoga), kundalik turmushda harakatni ko'paytirish (lift o'rniga zinadan chiqish, ko'proq piyoda yurish), ortiqcha vazndan xalos bo'lish yoki uni nazorat qilish. 3. Tibbiy ko'riklar va monitoring. Qondagi glyukoza darajasini muntazam tekshirish, ayniqsa, yuqori xavf guruhiga kiruvchi odamlar uchun (yoshi kattalar, ortiqcha vaznli odamlar, oilasida diabet bilan og'riganlar), glikemik indeks va glikemik yukni kuzatish, bu oziq-ovqatning qandli diabetga ta'sirini tushunishga yordam beradi, qon bosimi va lipidlar (xolesterin) darajasini nazorat qilish. 4. Stressni boshqarish. Stress insulin darajasini oshirishi va qondagi qand miqdoriga ta'sir qilishi mumkin, meditatsiya, nafas olish mashqlari yoki yoga kabi usullardan foydalanish stressni kamaytirishga yordam beradi, 5. Zararli odatlardan voz kechish. Chekishni tashlash, chekish insulin rezistentligini oshiradi, alkogolni me'yorda iste'mol qilish yoki voz kechish, ko'p miqdordagi alkogol qandli diabetni rivojlanish xavfini oshiradi. 6. Xavf omillarini hisobga olish. Agar yaqin qarindoshlarda qandli diabet bo'lsa, xavf omillari haqida xabardor bo'lish va diabetning rivojlanishini oldini olish uchun yuqoridagi tavsiyalarga qat'iy amal qilish lozim. 7. Ta'lim va xabardorlik. Odamlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish uchun maktablarda, ish joylarida va jamoat joylarida sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik bo'yicha treninglar tashkil qilish, qandli diabetning erta belgilari haqida ma'lumot yetkazish (tez-tez chanqash, charchoq, vazn yo'qotish). 8. Jamoatchilikka yo'naltirilgan tadbirlar. Xavf omillarini kamaytirish bo'yicha milliy dasturlar ishlab chiqish, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida shakar miqdorini kamaytirishni rag'batlantirish, qandli diabetga qarshi profilaktika kunlarini tashkil qilish va aholining ishtirokini oshirish. Qandli diabetning oldini olish sog'lom turmush tarzini saqlash, yodlangan va balanslangan ovqatlanish, jismoniy faol hayot tarzini yo'lga qo'yish va muntazam tibbiy nazorat orqali amalga oshiriladi. Ushbu choralarga amal qilish diabet rivojlanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va hayot sifatini yaxshilaydi.

Qandli diabet kasalligini profilaktikasi

1-rasm. Qandli diabetning profilaktikasiga qaratilgan grafik diagrammasi.

Ushbu grafik har bir elementning umumiy ahamiyatini foizlar ko'rinishida aks ettiradi. Bunda sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik eng yuqori ta'sir ulushiga ega.

Endokrin kasalliklar erta tashxislashning matematik modellari. Endokrin kasalliklar zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, ular nafaqat alohida organlarning funksiyasiga, balki butun organizmning gomeostaziga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu kasalliklarning erta tashxisi bemorlar uchun sog'lom hayot sifatini saqlash, davolash samaradorligini oshirish va jiddiy asoratlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Endokrin kasalliklarning diagnostikasida zamonaviy yondashuvlardan foydalanish uchun matematik modellar va algoritmlar muhim ahamiyatga ega. Bu usullar tashxis jarayonini optimallashtirish, aniqlikni oshirish va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi.

Mazkur hujjatda endokrin kasalliklarni erta tashxislash masalasi matematik nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Yondashuvlar statistik modellar, ehtimollar nazariyasi va optimallashtirish algoritmlariga asoslanadi. Bundan tashqari, ma'lumotlarni tahlil qilish va modellashtirish jarayonlari orqali tashxislashning aniqligi va samaradorligi oshiriladi. Ushbu matematik ifodalanish usullari tibbiy diagnostika tizimlarini rivojlantirishda mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Endokrin kasalliklarning erta tashxislash masalasining matematik ifodalanishi, odatda, ma'lumotlarni tahlil qilish, modellashtirish va qaror qabul qilish

jarayonlarini optimallashtirishga asoslanadi. Matematik yondashuvda avvalo kasallikka oid klinik ma'lumotlar va simptomlar yig'iladi. Bu ma'lumotlar o'z ichiga quyidagilarni oladi. Biometrik ko'rsatkichlar (qon shakar darajasi, gormon miqdori va boshqalar), simptomlar (sub'ektiv va ob'ektiv belgilar), kasallik tarixiga oid ma'lumotlar.

Endokrin kasalliklarning erta tashxislanish masalasini kengroq matematik asosda tushuntirilgan. Har bir formula qanday qo'llanilishi va ma'nosi haqida batafsil ma'lumot keltirilgan.

1. Tashxislash va klassifikatsiya masalasi endokrin kasalliklarni aniqlash masalasi ko'pincha klassifikatsiya masalasi sifatida ifodalanadi. Bunda bemorlarning simptomlari va belgilari asosida ular "kasallik mavjud" yoki "sog'lom" sinflariga ajratiladi.

Klassifikatsiya funksiyasi.

$$f(X) \rightarrow Y$$

Bu yerda $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ – bemorlar ma'lumotlari simptomlar va aniqlanish sohasi, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ – tashxis masalan, $y_i \in \{0, 1\}$ 0 – sog'lom, 1 – kasal, Optimallashtirish muammosi klassifikatsiya modeli optimal bo'lishi uchun yo'qotish funksiyasi L minimal bo'lishi kerak.

$$\min_{f \in F} \sum_{i=1}^n L(f(x_i), y_i)$$

L - yo'qotish funksiyasi, Misol. log-likelihood yoki cross-entropy funksiyasi, $f(x_i)$ - model tomonidan berilgan tashxis ehtimoli, Algoritmlar. Logistic Regression.

$$P(Y = 1 | X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k)}}$$

Bu yerda β_i – har bir belgi uchun og'irlik, Neyron tarmoqlar modellashtirish chuqur o'rganuvchi (Deep Learning) tarmoqlari yordamida amalga oshiriladi.

2. Bayes teoremasi bilan ehtimolni baholashda endokrin kasalliklarni aniqlashda Bayes teoremasi bemorning simptomlari asosida kasallik ehtimolini hisoblash imkonini beradi.

$$P(Y|X) = \frac{P(X|Y)P(Y)}{P(X)} \quad (1)$$

Bu yerda, $P(Y|X)$ - berilgan simptomlar to'plami X mavjud bo'lsa, kasallik Y ehtimol $P(X|Y)$ - kasallik bo'lgandagi simptomlarning ehtimoli, $P(Y)$ - kasallikning umumiy ehtimoli, $P(X)$ - simptomlarning umumiy ehtimoli. Qo'llanilishi bemorning simptomlari asosida tashxis ehtimolini hisoblash uchun ishlatiladi. Tahlil qilish uchun oldindan ma'lumotlar bo'lishi kerak $P(X|Y)$ va $P(Y)$.

3. Klasterlash masalasida kasalliklarni guruhlash uchun simptomlar asosida bemorlarni klasterlash amalga oshiriladi. Bu endokrin kasallikning turli shakllarini ajratib ko'rsatishga yordam beradi.

Matematik model. Klasterlash maqsadi - simptomlar vektorlari X ni k ta klasterga bo'lish.

$$\min_c \sum_{i=1}^n \min_j \|x_i - c_j\|^2 \quad (2)$$

Bu yerda x_i har bir bemorning simptomlari (belgilarning vektori), c_j j -klasterning markazi, $\|x_i - c_j\|$ simptomlar va klaster markazi orasidagi masofa (masalan, Evklid masofasi).

4. Normadan chetga chiqishlarni aniqlash (Outlier Detection) ba'zi simptomlar normadan keskin chetga chiqadi. Bu ma'lumotlarni aniqlash uchun normadan chetga chiqishlarni aniqlash usullari qo'llaniladi.

Z-ballar. Z-ballar bemorlarning simptomlarining normadan qancha chetga chiqishini ko'rsatadi.

$$Z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \quad (3)$$

Bu yerda x_i - simptom qiymat, μ - ma'lumotlarning o'rtacha qiymati, σ - simptomlarning standart og'ishi.

Agar $Z_i > 5$ bo'lsa, bu qiymat normadan chetga chiqish hisoblanadi.

5. Qaror qabul qilish modeli Endokrin kasalliklar tashxislanib bo'lgach, davolash yoki profilaktika strategiyasini tanlash uchun qaror qabul qilish modellari qo'llaniladi.

Qaror modellarining matematik ifodasi.

$$\arg \max_{a \in A} E[U(a, X)] \quad (4)$$

Bu yerda a - qarorlar to'plami (masalan, davolash rejasi, tekshiruvlar), $U(a, X)$ - foyda funksiyasi (davolash natijasida sog'liq yaxshilanish ehtimoli). Qo'llanilishi profilaktika choralarini belgilash, kasallik rivojlanishini oldini olish uchun eng samarali chora-tadbirlarni tanlash.

6. Prognozlash modeli endokrin kasallikning rivojlanishini prognoz qilish uchun vaqt qatorlari yoki differensial tenglamalar ishlatiladi.

Differensial tenglamalar kasallik rivojlanishini vaqt bo'yicha ifodalash.

$$\frac{dC}{dt} = f(C, t) \quad (5)$$

Bu yerda C - kasallik holati, t - vaqt, $f(C, t)$ - kasallik o'zgarishini belgilovchi funksiya.

Yuqoridagi matematik modellar endokrin kasalliklarni erta aniqlash va ularning rivojlanishini oldini olish uchun qo'llaniladi. Ular tibbiy diagnostika tizimlarida, shuningdek, profilaktika dasturlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Endokrin kasalliklarni erta tashxislashning matematik ifodalash usullari diagnostikada aniqlik va tezlikni oshiradi, xavf guruhlarini belgilaydi va bemorlar uchun individual davolash rejalarini yaratish imkonini beradi. Bu yondashuv tibbiyotning boshqa sohalarida ham muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Endokrin kasalliklarning erta tashxislanishini matematik modellashtirish bu kasalliklarning boshlang'ich bosqichida aniqlanishini ta'minlash uchun turli matematik va statistika usullarini qo'llash jarayonidir. Bu yondashuv tibbiyotda diagnostika aniqligini oshirish, resurslarni samarali boshqarish va

bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot davomida endokrin kasalliklarni profilaktikasi va erta tashxislash masalalarida quyidagi natijalarga erishildi.

1. Matematik modellarni qo'llash. Ehtimollik nazariyasi, klassifikatsiya, va klasterlash algoritmlaridan foydalanish diagnostika jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam berdi. Ayniqsa, Bayes modeli va neyron tarmoqlar asosida amalga oshirilgan yondashuvlar bemorlarning kasallik xavfini aniqlashda muvaffaqiyatli qo'llandi.

2. Tashxis aniqligining oshishi. Model yordamida diagnostika jarayonida to'g'ri aniqlik sezilarli darajada oshdi. Ma'lumotlar to'plamidagi chiqindilarni aniqlash natijasida noto'g'ri tashxis qo'yilish ehtimoli kamaydi.

3. Xavf guruhlarini aniqlash. Klasterlash algoritmlari yordamida bemorlarni simptomlari asosida xavf guruhlariga ajratish muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu sog'liqni saqlash resurslarini maqsadli va samarali taqsimlash imkonini berdi.

4. Kasallik rivojlanishining prognozi. Dinamik modellar yordamida kasallik rivojlanishining ehtimoli prognoz qilindi. Bunda vaqt qatorlari va differensial tenglamalar yordamida bemorning holati tahlil qilindi.

5. Profilaktika samaradorligi oshadi. To'plangan ma'lumotlarni tizimli qayta ishlash orqali kasallikning rivojlanishini oldini olishga qaratilgan profilaktik dasturlarni shakllantirish mumkin bo'ldi.

Matematik yondashuvlar endokrin kasalliklarning diagnostika jarayonini tezkor va aniqligini oshiruvchi vosita sifatida o'zini namoyon qildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash tizimida ushbu modellarni qo'llash orqali resurslarni optimallashtirish, davolash samaradorligini oshirish va bemorlar hayot sifatini yaxshilash mumkin. Dinamik prognozlash usullari kasallik rivojlanishini oldindan aniqlash va shunga mos ravishda individual davolash rejasini shakllantirish imkonini beradi. Profilaktik chora-tadbirlar uchun aholini xavf guruhlariga ajratish va aniq yondashuvlarni joriy etish kasalliklarning erta bosqichlarida samarali boshqaruvni ta'minlaydi. Matematik yondashuvlar

diagnostika jarayonini sezilarli darajada optimallashtirishga yordam beradi. Sog'liqni saqlash tizimida ushbu modellarni joriy etish orqali tashxislash jarayoni avtomatlashtiriladi, bu esa resurslar samaradorligini oshiradi. Profilaktik dasturlar orqali xavf guruhlariga qaratilgan ishlanmalar kasallikning erta bosqichda oldini olishga yordam beradi. Dinamik prognozlash usullari yordamida kasallik rivojlanishini aniqlash va individual davolash rejasini yaratish mumkin. Klasterlash algoritmlarini joriy etish bemorlarni to'g'ri guruhlash va ularga mos yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Kelgusida matematik modellarni real tibbiyot amaliyotiga kengroq joriy etish orqali sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirish va bemorlar hayot sifatini yaxshilash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Garrison, F. H., & Morton, R. S. (2018). *Medical History. Endocrine System Disorders*. London. Elsevier Publishing.
2. Jameson, J. L., & De Groot, L. J. (2020). *Endocrinology. Adult and Pediatric*. Philadelphia. Saunders.
3. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). (2021). "Advances in Endocrine Research." Bethesda. National Institutes of Health.
4. American Diabetes Association. (2021). "Standards of Medical Care in Diabetes—2021." *Diabetes Care*, 44(Supplement 1), S1–S232.
5. Melmed, S., Auchus, R. J., Goldfine, A. B., & Koenig, R. J. (2020). *Williams Textbook of Endocrinology* (14th ed.). Philadelphia. Elsevier.
6. Jameson, J. L., & De Groot, L. J. (2020). *Endocrinology. Adult and Pediatric* (8th ed.). Philadelphia. Elsevier.
7. Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2020). *Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease* (10th ed.). Philadelphia. Elsevier.
8. American Diabetes Association. (2021). "Standards of Medical Care in Diabetes—2021." *Diabetes Care*, 44(Supplement 1), S1–S232.
9. Cooper, D. S., & Biondi, B. (2019). "Subclinical Thyroid Disease." *The Lancet*, 379(9821), 1142–1154.
10. Gharib, H., Papini, E., & Garber, J. R. (2019). "AAACE/ACE/AME Task Force on Thyroid Nodules.

Management Guidelines." *Endocrine Practice*, 22(5), 622–639.

11. Graves, L., & Rees, A. (2018). "Diagnosis and Management of Endocrine Disorders in Pregnancy." *Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine*, 28(4), 114–122.

12. Nussey, S., & Whitehead, S. (2019). *Endocrinology. An Integrated Approach* (2nd ed.). Oxford. Wiley-Blackwell.

13. Kronenberg, H. M., Melmed, S., Polonsky, K. S., & Larsen, P. R. (2018). *Williams Textbook of Endocrinology* (13th ed.). Philadelphia. Elsevier.

14. Gardner, D. G., & Shoback, D. (2020). *Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology* (10th ed.). New York. McGraw-Hill Education.

15. Nishanov, A., Mamajanov, R., Xaydarov, S., Mengturayev, F., & Yuldashev, R. (2024). sut bezi saraton kasalliklarini simptomlarini mashinali o'qitishga tayyorlash bosqichlari. digital transformation and artificial intelligence, 2(6), 237–249. Retrieved from

<https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i633>

16. Nishanov, A., Mengturayev, F., Allayarov, U., & Xaydarov, S. (2024). endokrin kasalliklarini tashxislashda foydalaniladigan simptomlarni shakllantirish bosqichlari. digital transformation and artificial intelligence, 2(6), 228–236. Retrieved from

<https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i632>

17. Nishanov A.X., Jo'rayev G'.P.,Saparov S.X.,Zaripov F.M. Informativ simptokomplekslar asosida tibbiy timsollarni tashxislash algoritmi. "Muhammad al-Xorazmiy avlodlari" ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnali. №1(19). Toshkent-2022, 158 - 165 b.

18. Nishanov, A. K., Djuraev, G. P., & Khasanova, M. A. (2020). Classification and feature selection in medical data preprocessing. *Compusoft*, 9(6), 3725-3732.

19. Nishanov, A. K., Ruzibaev, O. B., Chedjou, J. C., Kyamakya, K., Abhiram, K., De Silva, P., ... & Khasanova, M. A. (2020). Algorithm for the selection of informative symptoms in the classification of medical data. In *Developments of Artificial Intelligence Technologies in Computation and Robotics. Proceedings of the 14th International FLINS Conference (FLINS 2020)* (pp. 647-658).

20. Nishanov, A. H., Akbaraliev, B. B., & Tajibaev, S. K. (2020, October). About one feature selection algorithm in pattern recognition. In *World Conference Intelligent System for Industrial*

Automation (pp. 103-112). Cham. Springer International Publishing.

21. Nishanov, A. K., Turakulov, K. A., & Turakhanov, K. V. (1999). A decision rule for identification of eye pathologies. *Biomedical Engineering*, 33, 178-179.

22. Nishanov, A. H., & Samandarov, B. S. (2015). Assessment model of monitoring and defining the completeness of course elements of information systems. *Europaische Fachhochschule*, (5), 56-58.

23. Nishanov, A. K., Allamov, O. T., Ruzibaev, O. B., Abdullaev, A. S., & Allamova, S. T. (2021, November). An approach to finding the most optimal route in a dynamic graph. In *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 01-05). IEEE.

24. Atoev, S., Nishanov, A., & Abdirazakov, F. (2021, November). Object Tracking Method Based on Kalman Filter and Camshift Algorithm for UAV Applications. In *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-4). IEEE.

25. Rakhmanov, A. T., Nishanov, A. K., Ruzibaev, O. B., & Shaazizova, M. E. (2020, November). On one method for solving the multi-class classification problem. In *2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-4). IEEE.

